

¿CÓMO SIENTES LO QUE TOCAS?: LA EXPERIENCIA DE UN CEREBRO PLÁSTICO.

Joaquín Sánchez Gómez¹, Antonio Rodríguez Moreno¹

¹Laboratorio de neurociencia celular y plasticidad. Departamento de fisiología anatomía y biología celular. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. España.

Palabras clave: plasticidad sináptica, corteza somatosensorial primaria, Spike Timing-dependent plasticity

Hazme un favor: avisa a alguien que tengas cerca, tápale los ojos, pídele que extienda sus manos y posa sobre ellas algún objeto que tengas cerca. Dile que lo identifique, que describa cualidades de este como su textura, su rugosidad, su dureza, o incluso que te cuente una anécdota donde dicho objeto esté involucrado. La pregunta es: ¿Cómo podemos hacer construcciones mentales a través del tacto? ¿Cómo un ciego con su bastón puede construir una realidad tridimensional que le permita entender el mundo e interactuar con él? ¿Cómo un ratón, un animal que vive en túneles y que su ciclo vital es nocturno, usa sus bigotes para palpar su entorno y hacer una construcción de este?

Para entender estos procesos tenemos que saber que los bigotes del ratón, como el bastón del invidente, son solo el receptor de información, pero el órgano encargado de computar esta información y transformarla en lo que percibimos es el cerebro, y más concretamente la corteza somatosensorial.

Esta región del cerebro es tremendamente plástica. Esto significa que es capaz de responder con cambios fisiológicos y anatómicos a los estímulos y experiencias táctiles que ocurren en el entorno. De hecho, si cortamos un bigote del ratón y miramos qué ocurre dentro de la corteza somatosensorial, puedes ver cómo el área concreta que procesa la información detectada por ese bigote se hace más pequeña, se arruga, ¡se atrofia! Mientras, las zonas de la corteza somatosensorial cercanas aumentan su tamaño. Esta propiedad hace que el cerebro adquiera capacidades a través de experiencias previas y pueda responder de forma específica cuando se somete a la misma experiencia posteriormente [1].

Pero ¿cómo consiguen las células de nuestro sistema nervioso producir estos cambios? Muy fácil: conversando entre ellas. Cada segundo se producen miles de conversaciones celulares a las que denominamos sinapsis. Cuando ocurren experiencias somatosensoriales, algunas conexiones se fortalecen y otras se debilitan, haciendo que el procesamiento del cerebro cambie. Ahora, ante el mismo estímulo, respondemos de manera diferente [2]. Dicho de otro modo, cuando el ciego toca por primera vez con su bastón un nuevo obstáculo, cientos de conexiones de su cerebro cambian y se ajustan a esa nueva situación. Esto hace que la persona recuerde la próxima vez la localización del nuevo obstáculo.

En el laboratorio de Neurociencia Celular y Plasticidad estudiamos cómo ocurre a nivel celular esta comunicación entre neuronas y astrocitos, así como los mecanismos por los cuales algunas de estas sinapsis se fortalecen y otras se debilitan [3].

Así, induciendo plasticidad sináptica en diferentes sinapsis de rodajas de cerebro de ratón vivas, y mediante el uso de protocolos muy parecidos a los eventos que ocurren en el cerebro de forma natural, somos capaces de estudiar cómo intervienen las distintas células de este diálogo sináptico, consiguiendo que la información se procese adecuadamente. Nosotros invertimos tiempo, esfuerzo y pasión trabajando diariamente en entender un poco mejor cómo tienen lugar los debates celulares encargados de hacernos comprender el mundo que nos rodea de una forma precisa y personalizada.

Agradecimientos

Las investigaciones que se han llevado a cabo en el laboratorio en los últimos años han sido financiadas gracias a FEDER/Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades- Agencia Estatal de Investigación/Proyecto: PID2019-07677GB-I00. La financiación necesaria para el investigador predoctoral se ha obtenido gracias a contratos predoctorales de la Universidad Pablo de Olavide.

Referencias

- [1] Feldman, D. E., Brecht, M., 2005. Map plasticity in somatosensory cortex. *Science*, 310(5749), 810–815.
- [2] Citri, A., Malenka, R. C., 2008. Synaptic plasticity: Multiple forms, functions, and mechanisms. *Neuropsychopharmacology*, 33(1), 18–41.
- [3] Martínez-Gallego I, Pérez-Rodríguez M, Coatl-Cuaya H, Flores G, Rodríguez-Moreno A. Adenosine and astrocytes determine the developmental dynamics of spike timing-dependent plasticity in the somatosensory cortex. *J Neurosci*. 2022 Jun 28;42(31):6038–52. doi: 10.1523/JNEUROSCI.0115-22.2022.